

УДК 658.51.012

ВЫВОД УРАВНЕНИЙ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Пигнастый О.М., к.т.н.

НПФ Технология, г.Харьков

Ходусов В.Д., д.ф.-м.н., профессор, Меркулова Т.В., д.э.н., профессор
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина

С использованием статистического описания производственно-технических систем предложена методика построения уравнений системной динамики для технологического процесса предприятия. Показано, что уравнения системной динамики являются частным случаем системы балансовых уравнений в статистическом описании производственно-технических систем.

Ключевые слова: синергетика, базовый продукт, микроскопическое описание, функция распределения, инженерно-производственная функция

Общая постановка задачи и её актуальность. Идея моделирования сложных производственно-технических систем на уровне макроописания, когда исследователь абстрагируется от индивидуальных объектов, таких как предметы труда, работники, единицы технологического оборудования, единиц информации, и рассматривается только агрегированные количественные характеристики потоков этих объектов, была предложена Дж.Форрестером (Jay W. Forrester) [1,с.247; 2,с.17]. Для демонстрации функционирования сложных производственно-технических и социально-экономических Дж. Форрестер применил принципы исследования систем с обратной информационной связью, в которых показал, что поведение системы существенно зависит от структуры связей между агрегированными параметрами и от временных задержек. Проведен анализ взаимодействия потоков информации, денежных средств, заказов, товаров, рабочей силы и технологического оборудования производственно-технической системы предприятия, отрасли промышленности и народного хозяйства в целом [2,с.17]. Динамическое моделирование «воплощает количественный и экспериментальный подход к решению задачи приведения организационной структуры предприятия в соответствии с требованиями промышленного развития и устойчивости» [2,с.17]. Таким образом, методология системной динамики представляет в настоящее время достаточно мощный инструментальный исследования динамических моделей производственно-технических систем [1]. Актуальным в этом исследовании является построение адекватных математических моделей производственно-технических систем и определение связей между макропараметрами производственно-технических систем.

Истоки исследования авторов. Уравнения системной динамики технологического процесса производственно-технической системы.

Базовая структура уравнений системной динамики для технологического процесса производственно-технической системы представляет уравнения уровней [2,с.65], темпов [2,с.66], вспомогательные [2,с.66] и уравнения начальных условий [2,с.68] для взаимосвязанных сетей [2,с.59]: сети материалов, заказов, денежных средств, рабочей силы, оборудования, информации. Разделение на шесть сетей условно [2,стр.60].

Уравнения уровней есть интегральные уравнения вида [2,стр.65]:

$$\{x\}_{0,m,n}(t + \Delta t) = \{x\}_{0,m,n}(t) + \int_0^{\Delta t} (\{x\}_{1,in,m,n} - \{x\}_{1,out,m,n}) dt, n = 1..N, m = 1..N \quad (1)$$

где $\{x\}_{0,m,n}(t)$, $\{x\}_{1,in,m,n}(t)$, $\{x\}_{1,out,m,n}(t)$, - обозначение уровня, темпа входящего и темпа исходящего потока в момент времени t для m -го объекта n -ой сети. Построение уравне-

ний системной динамики для технологического процесса (рис.1) производственно-технической системы с помощью статистической теории будем рассматривать на примере одной сети (далее индекс « n » опустим) из N_m -объектов. Под m —объектом подразумевается склад, производственный участок или технологическое оборудование. Под уровнем $\{\chi\}_{0,m}$ производственно-технической системы понимается количество базовых продуктов в межоперационном и страховом заделе перед m -объектом (технологическим оборудованием). Темпом входящего $\{\chi\}_{1,in,m}$ и исходящего $\{\chi\}_{1,out,m}$ потока есть поступление, и убыль базового продукта за единицу времени (темп обработки базового продукта) на m -технологической операции ($\{\chi\}_{1,out,m-1} = \{\chi\}_{1,in,m}$).

Рис.1. Технологический процесс ПТС

Система уравнений системной динамики для технологического процесса (рис.1) производственно-технической системы имеет вид

$$\frac{d\{\chi\}_{0,m}(t)}{dt} = \{\chi\}_{1,in,m}(t) - \{\chi\}_{1,out,m}(t), \text{ уравнения уровней [2,с.65],} \quad (2)$$

$$\{\chi\}_{1,out,m}(t) = \{\chi\}_{0,m}(t) / T_m, \quad m = 1..N_m \text{ уравнения темпов [2,с.76],} \quad (3)$$

$$\{\chi\}_{0,m}(0) = A_{0,m}, \quad \{\chi\}_{1,in,m}(0) = B_{in,m}, \quad \{\chi\}_{1,out,m}(0) = B_{out,m}, \quad (4)$$

где T_m - заданная величина (постоянная запаздывания, [2,с.76]) а уравнения (4) - начальные условия для параметров уравнений уровней и темпов производственно-технической системы. Дополним систему уравнений (2),(3) дополнительные вспомогательные уравнения [2,с.68]:

$$\Phi_m(\{\chi\}_{0,m_1}, \{\chi\}_{1,out,m_2}(t), \{\chi\}_{1,out,m_3}(t)) = 0, \quad m_1, m_2, m_3 = 1..N_m \quad (5)$$

Уравнения (5) являются уравнениями состояния, связывают макропараметры производственно-технической системы между собой. Уравнения состояния накладывают ограничения на поведение макропараметров производственно-технической системы, вводятся из соображений обеспечения замкнутости системы уравнений, описывающей поведение макропараметров.

Уравнение темпа (3) есть уравнением темпа с запаздыванием показательного типа [2,с.76], что определено видом решения $\{\chi\}_{0,m}(t)$. Система уравнений системной динамики (2)-(5) является замкнутой системой уравнений для описания технологического процесса производственно-технической системы.

Уравнения статистической теории производственно-технической системы для технологического процесса.

Статистический метод исследования производственно-технических систем [3,4] в отличие от принятого подхода в системной динамике строит описание производственно-технической системы на двух уровнях: микроуровне и макроуровне. Производственно-техническая система представляет собой систему, состоящую из большого количества элементов – предметов

труда. Состояние производственно-технической системы на микроуровне определяется состоянием предметов труда – базовых продуктов [4;6]. На микроуровне рассматривается процесс воздействия средств труда (технологического оборудования) на предмет труда. В ходе такого воздействия базовый продукт переходит из одного состояния в другое, изменяясь качественно и количественно. Состояние базового продукта описывается в фазовом технологическом пространстве (S, μ) микропараметрами (S_j, μ_j) , где S_j – сумма общих затрат, перенесенная технологическим оборудованием на j -й базовый продукт на текущий момент времени;

$$\mu_j = \frac{\Delta S_j}{\Delta t}; \quad \Delta t \rightarrow 0 \quad (\text{грн/час}) - \text{интенсивность переноса ресурсов системы на } j\text{-ый базовый продукт в текущий момент времени, } 0 \leq j \leq N, N - \text{количество базовых продуктов в технологическом процессе.}$$

Состояние производственно-технической системы в некоторый момент времени будет определено, если определены в некоторый момент микропараметры $(S_1, \mu_1; \dots; S_{N_1}, \mu_{N_1})$ всех базовых продуктов производственно-технической системы. Положение системы в любой другой момент времени может быть найдено из системы уравнений состояния базовых продуктов:

$$\frac{dS_j}{dt} = \mu_j, \quad \frac{d\mu_j}{dt} = f_j(t, S) \quad (6)$$

где $f_j(t, S)$ инженерно-производственная функция, характеризующая установленные на предприятии технологический процесс изготовления базового продукта. Однако, если количество базовых продуктов N много больше единицы, то решить систему из N -уравнений состояния базовых продуктов, описывающих состояние производственно-технической системы, практически невозможно. Последнее уточнение требует перехода от микроописания производственно-технической системы к макроописанию [4;6], включающему в себя некий элемент вероятностной природы. Основная трудность в таком описании состоит в том, чтобы выделить те характеристики множества всех микросостояний базовых продуктов, которые можно было бы измерить макроскопическим образом на уровне состояния предприятия. Тем самым макровеличины производственно-технической системы посредством точных уравнений связаны с другими макропараметрами через интегральные параметры микроописания. Вместо того, чтобы рассматривать состояние производственной системы с микровеличинами $(S_1, \mu_1; \dots; S_{N_1}, \mu_{N_1})$ вводится соответствующим образом нормированная дискретная функция распределения числа N базовых продуктов в фазовом технологическом пространстве (S, μ) . Разумно ожидать, что при больших N эту функцию распределения будет хорошо аппроксимировать непрерывная функция распределения базовых продуктов $\chi(t, S, \mu)$ по скоростям изменения затрат μ . Разобьем фазовое технологическое пространство (S, μ) на такое число ячеек, чтобы размеры ячейки $\Delta S_j \cdot \Delta \mu_j$ были много меньше характерных размеров производственно-технической системы и в то же время, содержали большое число базовых продуктов. Вместо того, чтобы фиксировать точные значения микроскопических величин (S_j, μ_j) каждого базового продукта, будем приближенно характеризовать состояние производственно-технической системы, задавая число базовых продуктов в каждой ячейке. Если ячейки $\Delta S_j \cdot \Delta \mu_j$ достаточно малы, то приближенное описание будет нести в себе почти столь же подробную информацию, что и точное. Таким образом, мы приходим к необходимости наряду с основным пределом при $N \rightarrow \infty$, рассматривать и предельный случай при стремящихся к нулю размерах ячейки. В силу того, что величина $\chi(t, S, \mu) \cdot dS \cdot d\mu$ представляет собой число базовых продуктов в заданной бесконечно малой ячейке $\Delta S_j \cdot \Delta \mu_j$ фазового технологического пространства (S, μ) мы можем по изменению фазовой координаты S и фазовой скорости μ со временем судить и об изменении самой функции $\chi(t, S, \mu)$ [4]:

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + \frac{\partial \chi}{\partial S} \cdot \mu + \frac{\partial \chi}{\partial \mu} \cdot f(t, S) = \lambda_{\text{оборуд}} \left\{ \int_0^{\infty} [\psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu] \cdot \tilde{\mu} \cdot \chi(t, S, \tilde{\mu}) \cdot d\tilde{\mu} - \mu \cdot \chi] \right\} \quad (7)$$

где $\psi[\mu \rightarrow \tilde{\mu}]$ функция, которая характеризует процесс воздействия технологического оборудования на базовый продукт, задается паспортными данными технологического оборудования и параметрами технологического процесса, $\lambda_{\text{оборуд}}$ - плотность технологического оборудования вдоль технологической цепочки изготовления базового продукта.

Решение уравнения относительно функции распределения базовых продуктов по скоростям изменения затрат $\chi(t, S, \mu)$ в фазовом технологическом пространстве (S, μ) связано со значительными трудностями, и первый шаг анализа должен состоять в исследовании порядка величин различных слагаемых уравнения (11). Обозначим через τ, η, ξ характерные время, скорость изменения затрат и себестоимость базового продукта. Введем безразмерные $\hat{t}, \hat{S}, \hat{\mu}$, переменные связанные с переменными τ, η, ξ следующим образом:

$$t = \tau \cdot \hat{t}; \quad S = \xi \cdot \hat{S}; \quad \mu = \eta \cdot \hat{\mu}; \quad J(\chi, \chi) = \langle \lambda_{\text{оборуд}} \rangle \cdot \eta \cdot \hat{J}(\chi, \chi), \quad (8)$$

$$\hat{J}(\chi, \chi) = \left\{ \int_0^{\infty} \psi[\hat{\mu}] \cdot \hat{\mu} \cdot \chi \cdot d\hat{\mu} - \hat{\mu} \cdot \chi \right\}. \quad (9)$$

Таблица 1. Вид кинетического уравнения производственно-технической системы в нулевом приближении по малому параметру $\varepsilon(K_v, P_m) \rightarrow 0$

	$P_m \rightarrow 0$	$P_m \rightarrow 1$	$P_m \rightarrow \infty$
$K_v \rightarrow 0$ $\varepsilon \approx K_v$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{S}} = 0,$ $\hat{J}(\chi, \chi) = 0$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{t}} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{S}} \cdot \hat{\mu} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{\mu}} \cdot \frac{d\hat{\mu}}{d\hat{t}} = 0,$ $\hat{J}(\chi, \chi) = 0$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{t}} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{\mu}} \cdot \frac{d\hat{\mu}}{d\hat{t}} = 0$ $\hat{J}(\chi, \chi) = 0$
$K_v \rightarrow 1$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{S}} \cdot \hat{\mu} = \hat{J}$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{t}} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{S}} \cdot \hat{\mu} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{\mu}} \cdot \frac{d\hat{\mu}}{d\hat{t}} = \hat{J}$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{t}} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{\mu}} \cdot \frac{d\hat{\mu}}{d\hat{t}} = \hat{J}$
$K_v \rightarrow \infty$ $\varepsilon \approx 1/K_v$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{S}} = 0,$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{t}} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{S}} \cdot \hat{\mu} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{\mu}} \cdot \frac{d\hat{\mu}}{d\hat{t}} = 0,$	$\frac{\partial \chi}{\partial \hat{t}} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{\mu}} \cdot \frac{d\hat{\mu}}{d\hat{t}} = 0$

Введем обозначения $K_v = \left[\frac{1}{\langle \lambda_{\text{оборуд}} \rangle} \right] \cdot \frac{1}{\xi}, \quad P_m = \frac{\xi}{\tau \cdot \eta}, \quad (10)$

с учетом которых кинетическое уравнение производственно-технической системы (7) примет вид

$$K_v \cdot \left[P_m \cdot \frac{\partial \chi}{\partial \hat{t}} + \frac{\partial \chi}{\partial \hat{S}} \cdot \hat{\mu} + P_m \cdot \frac{\partial \chi}{\partial \hat{\mu}} \cdot \frac{d\hat{\mu}}{d\hat{t}} \right] = \left\{ \int_0^{\infty} \psi[\hat{\mu}] \cdot \hat{\mu} \cdot \chi \cdot d\hat{\mu} - \hat{\mu} \cdot \chi \right\}. \quad (11)$$

В предельных случаях вид кинетического уравнения производственной системы (11) представлен в таблице №1.

Нулевой $[\chi]_0$ и первый $[\chi]_1$ моменты функции распределения имеют производственную интерпретацию: заделы базовых продуктов и их темп движения вдоль технологической цепочки. Умножив уравнение (7) на $\mu^k, k = 0, 1, 2, \dots$ и проинтегрировав по всему диапазону, получим незамкнутые уравнения балансов производственно-технической системы [2]:

$$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = \int_0^{\infty} \lambda_{\text{оборуд}} \cdot \left\{ \int_0^{\infty} [\psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu] \cdot \tilde{\mu} \cdot \chi(t, S, \tilde{\mu})] \cdot d\tilde{\mu} - \mu \cdot \chi \right\} d\mu, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$\frac{\partial[\chi]_k}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_{k+1}}{\partial S} = k \cdot f \cdot [\chi]_{k-1} + \int_0^{\infty} \mu^k \cdot \lambda_{\text{оборуд}} \cdot \left\{ \int_0^{\infty} [\psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu] \cdot \tilde{\mu} \cdot \chi(t, S, \tilde{\mu})] \cdot d\tilde{\mu} - \mu \cdot \chi \right\} d\mu,$$

$$\int_0^{\infty} \chi \, d\mu = [\chi]_0, \quad \int_0^{\infty} \mu^k \cdot \chi \, d\mu = [\chi]_k. \quad (12)$$

Возможность получить замкнутую систему уравнений основана на свойствах функции $\psi(\mu)$ и наличии безразмерных чисел K_v, P_m [7], характеризующих производственно-технологическую систему. В зависимости от значений безразмерных чисел K_v и P_m , балансовые уравнения технологического процесса производственно-технической системы принимают вид, представленный в таблице №2.

Таблица 2. Вид балансовых уравнений макропараметров технологического производственно-технической системы в нулевом приближении по малому параметру

	$P_m \rightarrow 0$ $\varepsilon \approx P_m$	$P_m \rightarrow 1$	$P_m \rightarrow \infty$ $\varepsilon \approx 1/P_m$ $\varepsilon(K_v, P_m) \rightarrow 0$
$K_v \rightarrow 0$ $\varepsilon \approx K_v$	$\frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = 0,$ $\frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = 0,$ $\frac{\partial[\chi]_3}{\partial S} = 0$	$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = 0,$ $\frac{\partial[\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = f(t, S) \cdot [\chi]_0,$ $\frac{\partial[\chi]_2}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_3}{\partial S} = f(t, S) \cdot [\chi]_1$	$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} = 0,$ $\frac{\partial[\chi]_1}{\partial t} = f(t, S) \cdot [\chi]_0,$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial[\chi]_2}{\partial t} = f(t, S) \cdot [\chi]_1$
$\tilde{J}(\chi, \chi) = 0 \Rightarrow \{\psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu] \cdot [\chi]_1 - \mu \cdot \chi\} = 0$			
$K_v \rightarrow 1$	$\frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = \int_0^{\infty} d\mu \cdot J,$ $\frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = \int_0^{\infty} d\mu \cdot \mu \cdot J,$ $\frac{\partial[\chi]_3}{\partial S} = \int_0^{\infty} d\mu \cdot \mu^2 \cdot J$	$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = \int_0^{\infty} d\mu \cdot J,$ $\frac{\partial[\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = f(t, S) \cdot [\chi]_0 + \int_0^{\infty} d\mu \cdot \mu \cdot J,$ $\frac{\partial[\chi]_2}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_3}{\partial S} = 2f(t, S) \cdot [\chi]_1 + \int_0^{\infty} d\mu \cdot \mu^2 \cdot J$	$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = \int_0^{\infty} d\mu \cdot J,$ $\frac{\partial[\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = \int_0^{\infty} d\mu \cdot \mu \cdot J,$ $\frac{\partial[\chi]_2}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_3}{\partial S} = \int_0^{\infty} d\mu \cdot \mu^2 \cdot J$
$K_v \rightarrow \infty$ $\varepsilon \approx 1/K_v$	$\frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = 0,$ $\frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = 0,$ $\frac{\partial[\chi]_3}{\partial S} = 0$	$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = 0,$ $\frac{\partial[\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = f(t, S) \cdot [\chi]_0,$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial[\chi]_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial[\chi]_3}{\partial S} = f(t, S) \cdot [\chi]_1$	$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} = 0,$ $\frac{\partial[\chi]_1}{\partial t} = f(t, S) \cdot [\chi]_0,$ $\frac{1}{2} \cdot \frac{\partial[\chi]_2}{\partial t} = f(t, S) \cdot [\chi]_1$
Функция распределения базовых продуктов по скоростям изменения затрат $\chi(t, S, \mu)$ в нулевом приближении по $\varepsilon(K_v, P_m) \rightarrow 0$ не зависит от функции $\psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu]$, описывающей работу технологического оборудования			

Вид уравнения балансов технологического процесса определяется микроскопическим описанием производственно-технической системы, расстановкой технологического оборудования и процессом воздействия технологического оборудования на базовый продукт.

3. Нерешенные проблемы и цели работы. В настоящее время существует большое количество работ, посвященных моделированию производственно-технических и социально-экономических систем с применением уравнений системной динамики. Однако, почти не встречаются работы по методике построения уравнений системной динамики, адекватно отражающих рассматриваемый динамический производственно-технический или социально-экономический процесс. Так, например, при описании производственно-технической системы используются балансовые уравнения, не учитывающие особенности технологической обработки предмета труда на микроуровне, представляющие собой воздействие технологического оборудования на базовый продукт. Между макропараметрами производственно-технической системы записывают связи, в основе которых лежат накопленные статистические данные [1;2;3]. Эти данные, как правило, не учитывают динамику развития внешней и внутренней среды производственного предприятия, особенности его технологического процесса, взаимосвязи между элементами системы и элементами внешней среды. Особенно актуальным является вопрос описания производственно-технических систем, которые не обладают накопленной статистикой, в которых уравнения состояния записываются из эмпирических соображений. В связи с этим возникает еще вопрос о соответствии используемых уравнений изучаемым производственным и экономическим явлениям. Вопросу построения уравнений системной динамики технологического процесса производственно-технической системы и посвящена настоящая работа. Авторами предпринята попытка, используя данные о технологическом процессе, количестве, расстановке технологического оборудования и его параметрах, получить уравнения системной динамики для макропараметров технологического процесса.

4. Построение уравнений системной динамики для технологического процесса из уравнений статистической теории производственно-технических систем.

Рассмотрим принцип построения уравнений системной динамики для производственно-технической системы с характерными числами технологического процесса (10):

$$K_v = \left[\frac{I}{\langle \lambda_{оборуд} \rangle} \right] \cdot \frac{1}{\xi} \rightarrow 0, \quad P_m = \frac{\xi}{\tau \cdot \eta} \rightarrow 1, \quad (13)$$

Характерным числом (13) соответствует технологический процесс с большой плотностью расположения технологического оборудования $\lambda_{оборуд} \gg 1$ вдоль технологической цепочки в единичном интервале фазового пространства (или, что аналогично большому количеству технологических операций в процессе производства базового продукта), когда среднее приращение затрат на технологической операции $\frac{1}{\langle \lambda_{оборуд} \rangle}$ много меньше себестоимости производства базового продукта ξ

$$\frac{1}{\langle \lambda_{оборуд} \rangle} \ll \xi. \quad (14)$$

Для описания производственно-технической системы будем использовать двухмоментную систему балансовых уравнений [4]

$$\int_0^{\infty} [(\psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu] \cdot \tilde{\mu} \cdot \chi(t, S, \tilde{\mu})) \cdot d\tilde{\mu} - \mu \cdot \chi] d\mu = 0, \quad \int_0^{\infty} \chi d\mu = [\chi]_0, \quad \int_0^{\infty} \mu \cdot \chi d\mu = [\chi]_1, \quad (15)$$

$$\frac{\partial [\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_1}{\partial S} = 0, \quad \frac{\partial [\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial [\chi]_2}{\partial S} = f \cdot [\chi]_0.$$

Если в ходе технологической обработки базового продукта его конечное состояние не зависит от начального, то

$$\int_0^{\infty} [\psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu] \cdot \tilde{\mu} \cdot \chi(t, S, \tilde{\mu})] \cdot d\tilde{\mu} - \mu \cdot \chi = \psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu] \cdot [\chi]_I - \mu \cdot \chi \quad (16)$$

$$\int_0^{\infty} \mu^2 \cdot \chi \, d\mu = [\chi]_2, \quad \chi = \frac{\psi[\tilde{\mu} \rightarrow \mu] \cdot [\chi]_I}{\mu}, \quad (17)$$

$$\frac{d\{\chi\}_{0,m}(t)}{dt} = \{\chi\}_{I_in,m}(t) - \{\chi\}_{I_out,m}(t),$$

где $\int_0^{\infty} \psi \cdot \mu \cdot d\mu = [\chi]_{\psi}$ - производительность технологического оборудования.

и система уравнений (15) принимает более простой вид

$$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_I}{\partial S} = 0, \quad \frac{\partial[\chi]_I}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = f \cdot [\chi]_0, \quad [\chi]_2 = \frac{[\chi]_{I\psi} [\chi]_I}{[\chi]_0}. \quad (18)$$

Система балансовых уравнений (18) является замкнутой. Проинтегрируем первое уравнение в частных производных (18) в фазовом технологическом пространстве (t, S, μ) в пределах m -ой технологической операции $\Delta S_m = S_m - S_{m-1}$

$$\frac{d\{\chi\}_{0,m}(t)}{dt} = \{\chi\}_{I_in,m}(t) - \{\chi\}_{I_out,m}(t) \quad (19)$$

$$\int_0^{\Delta S_m} [\chi]_0 \, dS = \{\chi\}_0 \quad (20)$$

В пределах одной технологической операции инженерно-производственная функция не зависит от S . Следовательно,

$$f \cdot [\chi]_0 = f \cdot \frac{\partial\{\chi\}_0}{\partial S} = \frac{\partial(f \cdot \{\chi\}_0)}{\partial S} \quad \text{и второе балансовое уравнение (18) примет вид}$$

$$\frac{\partial[\chi]_I}{\partial t} + \frac{\partial([\chi]_2 - f \cdot \{\chi\}_0)}{\partial S} = 0, \quad [\chi]_2 = \frac{[\chi]_{I\psi} [\chi]_I}{[\chi]_0}. \quad (21)$$

Положив $\frac{\partial[\chi]_I}{\partial t} = 0$ и $[\chi]_{I\psi} \rightarrow [\chi]_I$, получим

$$\frac{d\{\chi\}_{0,m}(t)}{dt} = \{\chi\}_{I_in,m}(t) - \{\chi\}_{I_out,m}(t), \quad (22)$$

$$\{\chi\}_{I_out,m}(t) \approx \{\chi\}_{0,m}(t) / T_m, \quad T_m \approx \sqrt{\frac{\Delta S_m}{f(S)}}, \quad (23)$$

$$\{\chi\}_{I_in,m}(t) = [\chi]_I(t, S_{m-1}), \quad \{\chi\}_{I_out,m}(t) = [\chi]_I(t, S_m). \quad (24)$$

Получена система уравнений системной динамики (2)-(5) в предположениях стационарности темпа с постоянной запаздывания вида (23).

Выводы. Используя взаимосвязь микро и макроописания производственно-технической системы, получена система уравнений системной динамики для технологического процесса производственно-технической системы [2]. Показано, что уравнения системной динамики для сети материалов являются следствием статистического подхода описания производственно-технических систем.

Ценность результатов настоящей работы в том, что они не только совпадают с известными результатами [2, с.65], но и определяют условия их применимости. Следует указать, что широко используемые уравнения системной динамики (2-5) соответствуют, как показано в статье, состоянию производственно-технической системы, характеризуемое значениями безразмерных параметров (10): $K_v \rightarrow 0$, $P_m \rightarrow 1$. Однако, в статье в таблице №2 приведена система уравнений, описывающая другие состояния производственно-технической системы, определяемые иными значениями этих параметров. Это дает возможность для таких систем, используя предложенную методику, получить уравнения системной динамики, отличные от рассмотренные.

Литература:

1. Плотников Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов/ Ю.М. Плотников. – М.: Логос, 1998г. – 291 с.
2. Форрестер Д. Основы кибернетики предприятия/Д. Форрестер. – М.: Прогресс, 1961. – 341 с.
3. Шкурба В.В. Планирование дискретного производства в условиях АСУ/ В.В. Шкурба и др. – К.: Техника, 1975. – 296 с.
4. Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем/ О.М. Пигнастый. – Х.: ХНУ, 2007г. – 388 с.
5. Занг З.В.-Б. Синергетическая экономика/З.В.-Б. . Занг. – М.: Мир, 1999г. . – 335с.
6. Летенко В.А., Родионов Б.Н. Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием/ В.А. Летенко, Б.Н. Родионов. – М.: Высшая школа, 1979. – Ч.2: Внутривзаводское планирование. – 232 с.
7. Пигнастый О.М. Характерные числа в моделях описания производственных систем/ О.М. Пигнастый// Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии. – Харьков: НАКУ «ХАИ», 2006. – Вып.31. – С.242–252.
8. Михайленко В.Г. Особенности моделирования технологических процессов производственных систем/ В.Г. Михайленко, Н.П. Дидиченко, А.А. Дубровин [и др.]// Вестник Харьковского национального университета имени В.Н.Каразіна. Серия :Экономическая. – 2006. – Выпуск 719. – С.267–276.
9. Пигнастый О.М. Функция Лагранжа производственной системы с массовым выпуском продукции/О.М. Пигнастый, В.Д. Ходусов[и др.] //Сборник научных трудов международной научно-практической конференции «Особенности социально-экономического развития Украины и регионов». – Запорожье, 11-12 октября 2007. – С.189–190.
10. Михайленко В. Г. Стохастическое описание производственных систем/ В. Г. Михайленко, А. А. Дубровин, О.М. Пигнастый // Сборник научных трудов международной научно-практической конференции «Развитие высшего и преддипломного образования в сфере страхования и актуарных наук». – Харьков, 2006. – С.150–151.